

VALIDITAS STRATEGI *SCAFFOLDING* IMWR (*INSPIRING-MODELING-WRITING-REPORTING*) PADA PENDEKATAN SAINTIFIK

Nur Wakhidah¹, Muslimin Ibrahim², Rudiana Agustini³, Eрман⁴

¹Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel Surabaya
Jalan A.Yani 117 Surabaya - 60237

^{2,3,4}Program Studi Pendidikan Sains Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya
Jalan Ketintang Surabaya - 60231

¹e-mail: nurwakhidah@uinsby.ac.id

Abstrak

Pendekatan saintifik merupakan salah satu pendekatan yang disarankan dalam Kurikulum 2013. Tujuan penelitian adalah untuk menguji validitas dan reliabilitas strategi *scaffolding* pada pendekatan saintifik. Metode penelitian adalah deskriptif melalui *focus group discussion* (FGD). FGD dilakukan dalam rangka memvalidasi strategi *scaffolding* oleh 3 orang pakar pendidikan (dengan kualifikasi minimal doktor) untuk membahas, memberi masukan, dan memberi penilaian terhadap strategi *scaffolding* IMWR yang dikembangkan. Proses penilaian menggunakan instrumen validasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan cara menghitung skor dari validator untuk mengetahui validitas dan reliabilitas strategi *scaffolding*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi *scaffolding* IMWR sangat valid (dengan skor 3,79) dan reliabel (dengan skor 0,93) sehingga dapat digunakan untuk membantu menerapkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran.

Kata Kunci: strategi *scaffolding*, *inspiring-modeling-writing-reporting* (IMWR), pendekatan saintifik.

Abstract

The scientific approach is one of the approaches suggested in the 2013 Curriculum. The purpose of the research was to test the validity and reliability of scaffolding strategies in the scientific approach. The research method is descriptive through focus group discussions (FGD). The FGD was conducted in order to validate the scaffolding strategy by 3 education experts (with a minimum doctoral qualification) to discuss, provide input, and provide an assessment of the IMWR scaffolding strategy developed. The assessment process used a validation instrument. Data analysis used descriptive analysis by calculating the score of the validator to determine the validity and reliability of the scaffolding strategy. The results showed that the IMWR scaffolding strategy was very valid (with a score of 3.79) and reliable (with a score of 0.93) so that it could be used to help apply a scientific approach to learning.

Keywords: *scaffolding strategy, inspiring-modeling-writing-reporting (IMWR), scientific approach.*